

АНЕМИЯГА ҚАРШИ ЙИҒМА АСОСИДА ДОРИВОР СИРОП ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ташмухамедова М.А., Файзуллаева Н.С., Асатуллаева Г.У.

Тошкент фармацевтика институти,
e-mail: fayzullaeva.nodira@mail.ru, тел. 94 654-86-36
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679172>

Аннотация. Анемия касаллигини даволаш учун тузилган йиғма асосида қиём таркиби ва технологиясини ишлаб чиқиш ва сифатини баҳолаш борасида изланишлар амалага оширилди.

Калит сўзлар: анемия, йиғма, қурқуқ экстракт, сироп, технология, сифатини баҳолаш.

Мавзунинг долзарблиги. Анемия касаллиги Ўзбекистон Республикасида кенг тарқалаган касалликлардан ҳисобланади. Бу соҳада изланишлар олиб борган кўзга кўринган олимларнинг фикрига қараганда, ушбу хасталик ҳозирда ҳар 4 та одамдан 2 тасида, айрим туманларда эса аҳолининг 65% да қайд қилинган. Қорақалпоғистонда аёлларнинг 90% анемияга учраган ва кам қон болаларни дунёга келтирганлигини ҳисобга олиб, 2010 йил 7 июнда "Аҳоли ўртасида микронутриент етишмаслигини профилактикаси тўғрисида"ги №ЎЗРҚ-251-сонли қонун қабул қилинган. Мазкур қонуннинг асосий мақсадини амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Аҳоли ўртасида микронутриент етишмовчилигининг олдини олиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида 2013 йил 23 майда 129-сонли Қарори қабул қилинган. Ушбу Қарорга мувофиқ аҳоли ўртасида микроэлементлар етишмаслигининг олдини олиш мақсадида ҳар йили Республикамизга микронутриент воситалари давлат ҳисобидан импорт қилинади [1]. Республикамизда анемия касаллигини даволаш учун доривор ўсимликлардан дори препаратлари ва БФҚни ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқот мақсади. Анемия касаллигини даволаш учун тузилган йиғма асосида қиём таркиби ва технологиясини ишлаб чиқиш ва сифатини баҳолаш.

Тадқиқот усуллари. Илмий изланишларда таркибида анемияга қарши йиғма таркибида арпабодиён меваси, катта зубтурум барглари, икки уйли газанда барги, оддий сачратқи илдизи, наъматак меваси, қорақат меваси, майиз, қизил лавлвги мевасидан (0,1: 1:1:1:1:10:20) ажратиб олинган сувли ажратма (1:10) асосида доривор қиём олиш технологияси ва сифатини баҳолаш бўйича тадқиқотлар амалга оширида мъёрий хужжатларга асосланиб стандартланган ўсимлик хом ашёси ва ёрдамчи моддалардан фойдаланилди [3]. Олинган қуруқ экстрактнинг сон кўрсаткичлари ўрганилди [3, 4]. Қиёмнинг органолептик, ва физик-кимёвий кўрсаткичлари ГОСТ 7047 бўйича аниқланади. Қиёмнинг массаси ва ундан четланиши ГОСТ 24104, ташқи кўриниши, ранги ва ҳиди ГОСТ 15113.3 бўйича амалга оширилди.

Асосий натижалар. Дастлабки фармакологик тадқиқотлар натижасида анемияга қарши йиғмадан экстракция қилинган сувли ажратмадан қуйидаги таркибли қиём олинди: Анемияга қарши суюқ экстракт (1:1) 35,0; 64% қанд қиёми 65,0; лимон кислотаси 0,1; натрий бензоат 0,01.

Қиём технологияси. Қозонга ҳисобланган миқдорда 65,0 г қанд ва 35 мл тозаланган сув солинади ва қиём ҳосил бўлгунча 60-70⁰ С ҳароратда 20-25 дақиқа қайнатилади. Ҳосил бўлган кўпик йиғиб олинади ва тайёр қиём иссиқ ҳолда босим остида 3-4 қават бўз матосидан ўтказиб сузилади. Тайёр қиёмнинг қайнаш нуқта ҳарорати 104±1⁰ С, зичлиги – 1,301-1,313 г/см³.

Қиём таркибига дори ва ёрдамчи моддаларни қўшиш тартиби:

64.0 г совиган қиём таркибига 35,0 г сувли экстракт ва оз миқлордаги тозаланган сувда эритилган ва филтрланган 0,01 г натрий бензоат ва 0,1 г лимон кислотаси эритмасидан қўшиб аралаштирилади ва стандарташ жараёнига ўтказилади.

Кейинги изланишларда олинган анемияга қарши қиёмнинг сон кўрсаткичлари адабиётларда келтирилган усуллар ёрдамида ўрганилди [3, 4]. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Анемияга қарши қиёмнинг физик-кимёвий кўрсаткичларини ўрганиш

Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирлиги, меъёрлар	Олинган натижалар
Ташқи кўриниши	Қиёмга ўхшаш тўқ қизил-кўнғир рангли тиниқ суюқлик	
Ҳиди ва таъми	Ўзига хос ҳидга эга, нордон-ширин таъмли қиём. Бегона таъм ва хидсиз, йиғма таркибига кирувчи ўсимлик ҳом ашёси хиди ва таъмига хос.	
Қайнаш нуқтаси	градус С	103±1
рН кўрсаткичи	ГОСТ 13685	3,5 - 5,5
Идишни тўлдириш ҳажми	ОСТ 64492-85 100- 500 мл ±1,5% дан кам эмас	1,3±0,2
Қуруқ моддалар миқдори	рефрактометрик усулда, 30% дан кам эмас	34,3±0,2
Натрий бензоат миқдори	0,2% кўп эмас	0,1±0,01
Зичлиги	г/см ³	1,100 - 1,200
Оғир металлар миқдори	0,01% дан кўп эмас	0,01% дан кам
Миқдорий таҳлил натижаси: Флавоноидлар суммаси рутинга нисбатан ҳисобланганда	0,1% дан кам эмас	0,283±0,015
Бегона моддалар:	йўл қўйилмайди	йўқ

Хулосалар. Анемия касаллигини даволаш учун тузилган йиғма асосида қиём таркиби ва технологияси ишлаб чиқилди ва сон кўрсаткичлари баҳоланди.

Адабиётлар руйхати

1. Салимова М.Р. Уровень заболеваемости анемией в Республике Узбекистан и стратегия борьбы с железодефицитной анемией/М.Р. Салимова//Молодой учёный.-2017.-№3. (137). – С. 265-267. - URL: <https://moluch.ru/archive/137/38640/> (дата обращения: 09.02.2024).
2. Фитотерапия : Традиции российского травничества / В. Ф. Корсун, Е. В. Корсун. — М.: Эксмо, 2010. — 880 с. — (Новейший медицинский справочник).
3. Юнусова Х.М. Научно-практические основы создания технологии и исследование качества детских лекарственных форм. Автореф.дис....докт.фарм.наук.-Ташкент, 1997.-40 с.
4. Сливкин, А.И. Физико-химические и биологические методы анализа лекарственных средств: Учеб. пособие / А.И. Сливкин, В.Ф. Селеменев, Е.А. Суховерхова; под ред. В.Г. Артюхова. - Воронеж: Медицина, 1999. – 368 с.